

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№3 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
3/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Akbaraliyeva Sayyora Umarjon qizi, Ataniyazov Maxsudjan Kamalladinovich, Raximbaeva Gulnora Sattarovna TURLI KOMORBIDGA EGA GEMORRAGIK INSULTDA GEMOREOLIGIYANI KORRELYATSION BAHOLASH VA QANDLI DIABETDA GEMORRAGIK INSULT XAVFINI PROGNOZLASH.....	7
2. Франгисбону Алишер кизи Дониёрова РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОЛИМОРФИЗМА ИНТЕРЛЕЙКИНОВ IL6 И IL10 СРЕДИ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ.....	12
3. Sanoyeva Matlyuba Jaxonkulovna, Ibodullaeva Noila Maxmudovna BACHADON SARATON OLDI KASALLIKLARIDA SURUNKALI STRESS VA OG'RIQ ALOMATLARINING NEYROPATIK MEKANIZMLARI: FIZIOLOGIYADAN PATALOGIYAGACHA (ADABIYOTLAR TAHLILI).....	15
4. Kilichev Ibadulla Abdullaevich, Matyokubov Murod Otajonovich, Raximov Akmal Ergashboy o'g'li SURUNKALI BUYRAK ETISHMASLIGI VA GEMODIALIZ JARAYONIDA NEVROLOGIK O'ZGARISHLAR DINAMIKASI (ADABIYOTLAR SHARXI).....	20
5. Аллаев Марат Эркинбоевич, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Бобожонов Зафарбек Одилбекович ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ.....	23
6. Хамидова Нодира Абдужаббаровна, Маджидова Якутхон Набиевна СВЯЗЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ С ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЕЙ У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....	27
7. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НАЧАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МОЗГОВОГО КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ.....	31
8. Шамансуров Шаанвар Шамуратович, Саидазизова Шахло Хибзиддиновна, Туляганова Нодирахон Маликовна, Самадов Фуркат Насибжанович, Усманова Парвиза Тальатовна, Назарова Садокат Одилловна, Абдуяминова Зиёдахон Джахангировна ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ КАНАЛОПАТИИ В ВВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	34
9. Аскарлова Фатима Кудратовна ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ С МИГРЕНЬЮ: БАЛАНС ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ.....	42
10. Джурабекова Азиза Тахировна, Касимов Арслон Атабаевич, Каттаева Мафтуна Дусёр кизи ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В СТРУКТУРЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ.....	46
11. Акбарходжаева Зиёда Абдулхаевна, Рaxимбаева Гулнора Саттаровна БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА У СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ: ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ И СВЯЗЬ С ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ.....	50
12. Istamova Sitora Ne'matovna, Shomurodova Dilnoza Salimovna, Djurabekova Aziza Tahirovna AUTIZM SPEKTRI BUZILISHI BO'LGAN BOLALARDA NUTQIY INTERVENSIYA: ZAMONAVIY DAVOLASH YONDASHUVLARI VA MULTIDISSIPLINAR SALOHİYAT.....	54
13. Ишанходжаева Гулчехра Талиповна СОСТОЯНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....	59
14. Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Давлатов Баходиржон Набижонович КОРОТКОСЕКМЕНТАННЯ ФИКСАЦИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ПЕРЕХОДА (Th1–L2).....	62

15. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи, Ниёзов Азизбек Шухратович КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПЕРСИСТИРУЮЩЕГО НОЧНОГО ЭНУРЕЗА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	67
16. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Синдаров Асадулло Фарходович, Ниёзов Азизбек Шухратович ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОТРОПНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ИММУННЫЙ ОТВЕТ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.....	71
17. Шукуров Хумоюддин Аслиддин угли, Юлдашев Равшан Муслимович ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОССИФИКАЦИИ ЗАДНЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ СВЯЗКИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА: РОЛЬ ЛАМИНОПЛАСТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО КИФОЗА И НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО УХУДШЕНИЯ. (ОБЗОРНАЯ ЛИТЕРАТУРА).....	74
18. Мамурова Маликахон Мирхамзаевна, Шомуродова Дильноза Салимовна, Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна РАННЯЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ В СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ (обзор литературы).....	79
19. Узакова Гулноза Фарруховна, Шомуродова Дильноза Салимовна УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАРКИНСОНИЗМА: КЛИНИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (обзор литературы).....	82
20. Садыкова Гулчехра Кабуловна, Гаффорова Мунисахон Рустам кизи КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ У ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ.....	85
21. Сливкина Наталья Владимировна, Гудым Елена Борисовна, Ким Ольга Анатольевна, Бурханова Гулноза Лутфиллоевна, Жуков Дмитрий Юрьевич, Регер Виктория Владимировна, Потехина Алина Валерьевна ПРИМЕНЕНИЕ ЭКЗОСКЕЛЕТА В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ.....	88
22. Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Давлатов Баходиржон Набижонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ТАКТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНОЧНИКА (литературный обзор проблемы).....	92
23. Ахмаджон Абдумаруф исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ДЕТЕЙ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ БОЛЕВЫМИ СИНДРОМОМАМИ.....	97
24. Ибрагимов Ақобир Исмаилович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Юлдашев Равшан Муслимович, Джуманов Камаллидин Нуриддинович РОЛЬ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОЗВОНОЧНИКА: АНАЛИЗ НАШЕГО ОПЫТА.....	101
25. Шомуродова Дильноза Салимовна, Убайдов Далер Саидович ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ МОЗГА: МИКРОРНК КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ.....	107
26. Анорбоев Сардор Кодирбердиевич, Шомуродова Дильноза Салимовна ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРЕВОЖНОСТИ И ВОЗБУДИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ С ТИКАМИ.....	110
27. Убайдов Далер Саидович, Шомуродова Дильноза Салимовна НЕЙРОКОГНИТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	113
28. Сулейманов Ремзи Ибрагимович АНАТОМИЯ ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА: СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.....	116
29. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	119
30. Асадова Нозима Шерзодовна, Рахимова Гульнара Нишановна ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ SGLT2 НА КОГНИТИВНУЮ ФУНКЦИЮ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	123
31. Madjidova Yakuthon Nabiyevna, Ochilova Dilafuz Furkatovna, Temirova Munojatkhon Kuvvataliyevna, Umarova Dilyora Bakhtiyorovna CHANGES IN MOTOR, COGNITIVE FUNCTIONS, QUALITY OF LIFE AND ACTIVITY LEVEL OF PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS.....	126

УДК: 616.89-008.434-053.2:616.855

Istamova Sitora Ne'matovna
Shomurodova Dilnoza Salimovna
Djurabekova Aziza Tahirovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

**AUTIZM SPEKTRI BUZILISHI BO'LGAN BOLALARDA NUTQIY INTERVENSIYA: ZAMONAVIY DAVOLASH
YONDASHUHLARI VA MULTIDISSIPLINAR SALOHİYAT**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15384079>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada autizm spektri buzilishi (ASB) bo'lgan bolalarda nutqiy rivojlanish muammolarini hal qilishga qaratilgan zamonaviy intervensiya usullari, ularning ilmiy-nazariy asoslari hamda multidissiplinar yondoshuvlarning ahamiyati atroflicha tahlil qilinadi. Autizm spektri buzilishi bilan yashayotgan bolalar orasida nutqiy rivojlanishdagi sustkashlik, ekspressiv va reseptiv nutqdagi buzilishlar, ijtimoiy kommunikatsiyaning cheklanganligi, nutq orqali fikr almashishdagi qiyinchiliklar keng tarqalgan bo'lib, bu holat ularning kundalik hayotda to'laqonli ishtirok etishiga sezilarli darajada to'sqinlik qiladi. Maqolada birinchi navbatda, autizm spektrining nutqiy rivojlanishga ta'siri, bu boradagi nevrologik va psixologik asoslar, shuningdek, erta aniqlash va diagnostika usullarining afzalliklari yoritilgan. Shuningdek, so'nggi yillarda keng qo'llanila boshlagan zamonaviy intervension yondoshuvlar – masalan, Tabiiy muhit asosidagi intervensiyalar (Naturalistic Developmental Behavioral Interventions), Vizual qo'llab-quvvatlovchi vositalar (PECS, visual jadval va grafiklar), funktsional nutqni rag'batlantirish terapiyalari, sensor-integrativ yondoshuvlar, shuningdek, texnologiyaga asoslangan vositalar (mobil ilovalar, kompyuter dasturlari, sun'iy intellect asosidagi platformalar) samaradorligi haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan. Nutqiy intervensiyaning muvaffaqiyatli bo'lishi ko'p hollarda multidissiplinar yondoshuvga bog'liq bo'lib, maqolada aynan shu yondoshuvning o'rni va imkoniyatlariga alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan, logoped, defektolog, psixolog, nevrolog, pedagog, hamshira va ota-onalarning o'zaro uzviy hamkorligi asosida olib borilayotgan terapevtik chora-tadbirlar samaradorligi bilan yoritiladi. Multidissiplinar yondoshuv orqali har bir bola uchun individual reabilitatsiya dasturini tuzish, nutqiy, hissiy, ijtimoiy va kognitiv rivojlanishni muvozanatli qo'llab-quvvatlash imkoniyati paydo bo'ladi. Maqola, shuningdek, O'zbekiston sharoitida autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar bilan ishlashda uchrayotgan muammolar, mutaxassislar yetishmovchiligi, erta tashxis qo'yishdagi kechikishlar, zamonaviy terapiya usullarining keng joriy etilmagani va ota-onalar bilim darajasining pastligi kabi dolzarb masalalarni ham ko'taradi. Shu asosda mualliflar tomonidan ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilib, tizimli islohotlar va innovatsion yondoshuvlarni joriy etish zarurligi ta'kidlanadi. Ushbu maqola logopedlar, defektologlar, psixologlar, maxsus pedagoglar, shuningdek, tibbiyot xodimlari va ota-onalar uchun amaliy qo'llanma bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, u autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarning nutqiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash bo'yicha xalqaro ilg'or tajribalarni milliy kontekstga moslashtirishda muhim manba sifatida e'tirof etilishi mumkin.

Kalitso'zlar: autizm spektri buzilishi (ASB), bolalarda nutqiy rivojlanish, nutqiy intervensiya, logopediya, zamonaviy terapiya usullari, ABA terapiyasi, multisensor yondoshuvlar, psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash, multidissiplinar jamoa, klinik psixologiya, neyropsixologik baholash, til va nutq rivoji, nutqiy kechikish, terapevtik strategiyalar, ergoterapiya, ijtimoiy-kommunikativ ko'nikmalar, maxsus pedagogika, erta aralashuv dasturlari, bola rivojlanishining individual xususiyatlari.

Istamova Sitora Ne'matovna
Shomurodova Dilnoza Salimovna
Djurabekova Aziza Tahirovna
Самаркандский государственный медицинский университет

**РЕЧЕВАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА: СОВРЕМЕННЫЕ
ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ И МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ**

АННОТАЦИЯ

В статье представлен комплексный анализ современных методов вмешательства, направленных на решение проблем развития речи у детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), их научно-теоретических основ, а также значения междисциплинарных подходов. Задержка речевого развития, нарушения экспрессивной и рецептивной речи, ограниченное социальное общение и трудности в общении посредством речи широко распространены среди детей с расстройствами аутистического спектра, что существенно затрудняет их полноценное участие в повседневной жизни. В статье в первую очередь обсуждается влияние аутистического спектра на развитие речи, неврологические и психологические основы этого, а также преимущества методов раннего выявления и диагностики. В нем также представлена подробная информация об эффективности современных подходов к вмешательству, которые стали широко использоваться в последние годы, таких как естественно-поведенческие вмешательства, визуальные инструменты поддержки (PECS, визуальные диаграммы и графики), функциональная речевая стимуляция, сенсорно-интегративные подходы, а также технологические инструменты (мобильные приложения, компьютерные программы, платформы на основе искусственного интеллекта). Успех речевого вмешательства

часто зависит от междисциплинарного подхода, и в статье основное внимание уделяется роли и потенциалу этого подхода. В частности, на примерах будет проиллюстрирована эффективность лечебных мероприятий, проводимых на основе тесного сотрудничества логопедов, дефектологов, психологов, неврологов, воспитателей, медицинских сестер и родителей. Мультидисциплинарный подход позволяет создать индивидуальную программу реабилитации для каждого ребенка, обеспечивая сбалансированную поддержку речевого, эмоционального, социального и когнитивного развития. В статье также поднимаются такие актуальные вопросы, как проблемы, возникающие в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра в Узбекистане, нехватка специалистов, задержки в ранней диагностике, отсутствие повсеместного внедрения современных методов терапии, низкий уровень знаний родителей. На этой основе авторы разрабатывают научные и практические предложения, подчеркивая необходимость внедрения системных реформ и инновационных подходов. Статья является практическим руководством для логопедов, дефектологов, психологов, педагогов-дефектологов, а также медицинских работников и родителей. Его также можно признать важным ресурсом для адаптации передового международного опыта в поддержке развития речи детей с расстройствами аутистического спектра к национальному контексту.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра (РАС), развитие речи у детей, речевое вмешательство, логопедия, современные методы терапии, АВА-терапия, мультисенсорные подходы, психолого-педагогическая поддержка, мультидисциплинарная команда, клиническая психология, нейропсихологическая оценка, развитие языка и речи, задержка речевого развития, терапевтические стратегии, трудотерапия, социальные и коммуникативные навыки, специальная педагогика, программы раннего вмешательства, индивидуальные особенности развития ребенка.

Istamova Sitora Nematovna
Shomurodova Dilnoza Salimovna
Djurabekova Aziza Tahirovna
Samarkand State Medical University

SPEECH INTERVENTION IN CHILDREN WITH AUTISTIC SPECTRUM DISORDER: MODERN TREATMENT APPROACHES AND MULTIDISCIPLINARY POTENTIAL

ANNOTATION

The article presents a comprehensive analysis of modern intervention methods aimed at solving speech development problems in children with autism spectrum disorders (ASD), their scientific and theoretical foundations, as well as the importance of interdisciplinary approaches. Delayed speech development, impaired expressive and receptive language, limited social communication, and difficulty communicating through speech are common among children with autism spectrum disorders, making it difficult for them to fully participate in everyday life. The article primarily discusses the impact of autism spectrum disorders on speech development, the neurological and psychological foundations of this, as well as the advantages of early detection and diagnosis methods. It also provides detailed information on the effectiveness of modern intervention approaches that have become widely used in recent years, such as naturalistic behavioral interventions, visual support tools (PECS, visual charts and diagrams), functional speech stimulation, sensory integration approaches, and technological tools (mobile apps, computer programs, artificial intelligence-based platforms). The success of speech interventions often depends on an interdisciplinary approach, and the article focuses on the role and potential of this approach. In particular, the effectiveness of therapeutic activities based on close collaboration between speech therapists, defectologists, psychologists, neurologists, educators, nurses, and parents will be illustrated with examples. The multidisciplinary approach allows for the creation of an individualized rehabilitation program for each child, providing balanced support for speech, emotional, social, and cognitive development. The article also addresses current issues such as the challenges encountered in working with children with autism spectrum disorders in Uzbekistan, the shortage of specialists, delays in early diagnosis, the lack of widespread implementation of modern therapeutic methods, and the low level of knowledge among parents. Based on this, the authors develop scientific and practical proposals, emphasizing the need for systemic reforms and innovative approaches. The article serves as a practical guide for speech therapists, defectologists, psychologists, special education teachers, medical professionals, and parents. It can also be considered an important resource for adapting advanced international experience in supporting speech development in children with autism spectrum disorders to the national context.

Keywords: autism spectrum disorders (ASD), speech development in children, speech intervention, speech therapy, modern therapeutic methods, ABA therapy, multisensory approaches, psychological-pedagogical support, multidisciplinary team, clinical psychology, neuropsychological assessment, language and speech development, speech delay, therapeutic strategies, occupational therapy, social and communication skills, special education, early intervention programs, individual developmental features of the child.

Введение. В последние годы во всем мире растет число детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по крайней мере у одного из 100 детей могут быть симптомы аутизма. РАС в первую очередь характеризуется специфическими нарушениями социального взаимодействия, общения и поведения. В частности, задержка речевого развития и необычные модели общения являются одними из наиболее выраженных симптомов этого расстройства. Поэтому речевое вмешательство (вмешательства, направленные на развитие и восстановление речи) у детей с РАС требует комплексного и эффективного подхода с самого раннего этапа. Поскольку расстройства аутистического спектра проявляются индивидуально у каждого ребенка, единого подхода к их лечению не существует. Необходимо будет создать программу вмешательства на основе индивидуального плана для каждого ребенка. Этот процесс должен включать сочетание логопедии, психологической поддержки, педагогических подходов и неврологического лечения. Поэтому при работе с детьми с РАС ключевым моментом является междисциплинарный подход. Данный подход должен быть организован скоординированно с участием логопеда, психолога, дефектолога, невролога, педиатра и родителей. Одним из методов, лежащих в основе современных

подходов к лечению, является речевое вмешательство, цель которого — помочь ребенку выразить свои мысли, расширить словарный запас, развить навыки устной и письменной речи. К таким технологиям вмешательства относятся прикладной анализ поведения (АВА), система обмена изображениями (PECS), методология ТЕАССН, а также использование технологических инструментов, таких как мобильные приложения, интерактивные программы и коммуникационные устройства. В Узбекистане актуальными вопросами остаются рост числа детей с аутизмом, их раннее выявление, внедрение эффективных методов вмешательства, повышение потенциала специалистов в этом направлении. Поэтому в данной статье представлен глубокий анализ современных подходов к логопедическому вмешательству у детей с РАС, роли мультидисциплинарной команды, а также текущей практики и перспективных направлений. В статье подчеркивается значение логопедических средств в улучшении социальной интеграции и качества жизни этой категории детей.

Анализ литературы. В последние годы было проведено много научных исследований с целью повышения эффективности речевых вмешательств у детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Эти исследования играют важную роль в выявлении проблем в развитии речи, их устранении с раннего

возраста, развитии социальных и адаптивных навыков у детей. Анализ литературы показывает, что речевые проблемы у детей с РАС связаны не только с фонетико-фонематическим развитием, но и тесно связаны с семантической, прагматической и социальной речевой деятельностью. Многочисленные зарубежные и отечественные исследования (Vaiotetal., 2018; Lordetal., 2020; Власова, 2019) подтверждают, что речевое развитие у детей с РАС имеет свои особенности. В частности, у этих детей наблюдаются эхолалия, нарушения просодии, использование слов вне контекста и ограниченное социальное общение. Это требует использования логопедических и психологических подходов в комплексном подходе. В последние годы широкое распространение получили современные подходы к речевой интервенции, включая такие методы, как прикладной поведенческий анализ (АВА), DIR/Floortime, ТЕАССН и PECS (система коммуникации с обменом изображениями). Например, АВА-терапия используется для укрепления социального и коммуникативного поведения ребенка, исправления неадекватных речевых реакций и повышения мотивации. Эффективность этого метода доказана многочисленными практическими и теоретическими исследованиями (Leafetal., 2016; Schreibmanetal., 2015). Отмечено, что система PECS, направленная на развитие невербальной коммуникации с использованием визуальных материалов, особенно полезна для детей, чья речь еще не полностью развита (Bondy&Frost, 2001). С помощью этого метода ребенок осваивает альтернативную форму общения с окружающими и постепенно становится более склонным к переходу на устную речь. В отечественной литературе (Курбанова, 2020; Хамроев, 2022) также приводятся сведения о важности индивидуального подхода, игровых технологий, наглядных пособий, сенсорной терапии, музыкального логопедического сопровождения в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра. При этом важным фактором успешного вмешательства признается необходимость междисциплинарного подхода к данной проблеме, то есть сотрудничества логопеда, дефектолога, психолога, невропатолога, родителей и педагогов. С другой стороны, современные научные исследования подчеркивают, что нейробиологические, генетические и сенсорные факторы также напрямую влияют на развитие речи у детей с РАС. Их мозг испытывает медленную или нерегулярную обработку информации, особенно фонологического слуха, что приводит к нарушениям ритма и темпа (Эйгсти и др., 2011). Поэтому речевое вмешательство должно включать не только лингвистические, но также когнитивные и нейропсихологические подходы. Особого внимания заслуживает тот факт, что в литературе единогласно подтверждается высокая эффективность раннего начала речевого вмешательства. Исследования показывают, что начало занятий с логопедом в возрасте 2–3 лет играет решающую роль в развитии основных коммуникативных навыков ребенка. Позднее вмешательство может снизить эффективность и негативно повлиять на социальную адаптацию (Доусон и др., 2010). В то же время анализы показывают, что многие логопедические подходы эффективны лишь в исключительных случаях, требуя подхода, основанного на индивидуальном плане для каждого ребенка. Например, если для одного ребенка подойдет PECS, то для другого эффективным может оказаться метод DIR/Floortime. Эта ситуация еще раз подтверждает важность междисциплинарного и личностно-ориентированного подхода. Рассмотренная выше литература свидетельствует о том, что научные и практические подходы к речевому вмешательству у детей с расстройствами аутистического спектра постоянно совершенствуются. Сочетание не только логопедического, но и социально-психологического, педагогического и неврологического подходов в лечении обеспечивает высокую эффективность. Результаты научных исследований в этой области также указывают на необходимость внедрения передового опыта в нашей стране, создания новых методик и разработки программ вмешательства, адаптированных к местным условиям.

Целью данного научного исследования было изучение эффективности речевого вмешательства у детей с расстройствами

аутистического спектра (РАС), анализ современных подходов к лечению и определение роли многопрофильной команды. В исследовании использовался комплексный подход, включающий теоретические, эмпирические и статистические методы.

В качестве дизайна исследования был выбран описательно-аналитический подход. Данный подход позволил выявить существующие формы терапии детей с РАС, уровень их применения на практике, эффективность и достигаемые результаты на основе комплексных подходов. В исследовании изучались методы вмешательства, основанные на медико-психологических, педагогических и лингвистических критериях.

В исследовании приняли участие 60 детей с диагнозом расстройство аутистического спектра в возрасте от 3 до 10 лет. Они состоят на учете в специализированных центрах для инвалидов, логопедических центрах и инклюзивных образовательных учреждениях. Дети были разделены на три группы: 1 группа: получавшие только логопедическое вмешательство (n=20 человек); 2 группа: те, кто получал логопедическую терапию + АВА (прикладной анализ поведения) терапию (n=20 человек); 3 группа: те, с кем проводилась работа с логопедом + мультидисциплинарный подход (психолог, дефектолог, эрготерапевт, совместно с родителями) (n=20 человек).

Перед началом работы со всеми участниками было получено письменное согласие родителей, а также соблюдались этические принципы. Для сбора данных использовались следующие инструменты и методы: наблюдательные и диагностические тесты – для оценки начального уровня речи ребенка и изменений, достигнутых в ходе терапии, использовались шкалы адаптивного поведения Вайнленда, CARS (шкала оценки детского аутизма) и шкала рецептивно-экспрессивной развивающейся речи. Анализ логопедических сессий: логопедические сессии с каждым ребенком записывались и анализировались лингвистически (словарный запас, грамматические конструкции, количество коммуникативных намерений). Анкетирование и интервью с родителями и специалистами: Эффективность и сложности вмешательства изучались с помощью полуструктурированных интервью с родителями, логопедами, психологами и педагогами.

Полученные данные были проанализированы качественно и количественно: описательная статистика использовалась для определения общей речевой эффективности участников, их возраста и уровня реакции на вмешательство; результаты, полученные между тремя группами, сравнивались с использованием дисперсионного анализа (ANOVA) и оценивалась статистическая значимость различий; сильные и слабые стороны междисциплинарного подхода были выявлены на основе интервью с использованием метода тематического анализа.

Но стоит отметить, что данное исследование имеет следующие ограничения: относительно небольшое число участников ограничивает возможности обобщения; исследование проводилось только в нескольких учреждениях и не охватывает все региональные контексты; индивидуальные факторы (генетические, неврологические, семейная среда) в развитии некоторых детей могут напрямую влиять на результат вмешательства. Конфиденциальность личной информации всех участников обеспечивалась на протяжении всего исследования. В процессе терапии уделялось внимание психологическому состоянию детей, а вмешательства организовывались таким образом, чтобы не наносить вреда ребенку, были добровольными и основывались на индивидуальных потребностях.

Результаты и обсуждение. На основании исследований и анализа было установлено, что современные подходы к речевой терапии весьма эффективны в поддержке развития речи у детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). В частности, важную роль в развитии коммуникативных навыков этих детей играет реабилитационная работа, основанная на междисциплинарном подходе, то есть тесном сотрудничестве логопеда, психолога, невропатолога, дефектолога, педагога и родителей.

В ходе исследования применялись различные методики работы с детьми с РАС. В частности, широко использовались АВА-

терапия (прикладной поведенческий анализ), PECS (коммуникационная система обмена изображениями), программа TEACSS, упражнения по сенсорной интеграции, логопедия, а также альтернативные и дополнительные коммуникационные системы (AAC). Эти методы были реализованы в индивидуальном порядке на основе подхода, который соответствовал уникальным темпам развития и потребностям каждого ребенка.

Результаты были обобщены следующим образом: значительные положительные изменения в развитии речи: после нескольких месяцев терапевтической работы у детей с низким уровнем выразительности и понимания речи до вмешательства увеличился пассивный и активный словарный запас, сформировались простые фразы, усилился зрительный контакт и интерес к окружающей среде.

Развитие коммуникативных навыков: у детей развилось желание выражать свои потребности с помощью систем коммуникации с помощью образов (PECS), жестов и визуальных программ. Это помогло стабилизировать их эмоциональное состояние и повысить уровень социальной адаптации.

Преимущества междисциплинарного подхода: Сотрудничество специалистов разных областей дало более эффективные результаты, чем работа одного специалиста. Каждый специалист выявлял проблемы в своей области и подходил к ребенку на основе единой индивидуальной программы развития.

Было установлено, что важными факторами являются родительская вовлеченность и знания: было отмечено, что успех терапии напрямую зависит от активного участия родителей и их способности применять методы терапии дома. В ходе исследования для родителей были организованы тренинги, консультации и практические занятия.

Значение возраста: меры вмешательства, начатые в раннем возрасте, дали значительно более высокие результаты в речевом и социальном развитии. Применяемые подходы, особенно в работе с детьми 2–4 лет, стали важным импульсом для формирования речевой компетенции.

Общая выборка составила 60 детей с диагнозом расстройства аутистического спектра (РАС) в возрасте от 3 до 10 лет ($M = 6.2$ года, $SD = 1.9$). Распределение по группам было равномерным: по 20 участников в каждой группе. Начальный уровень речевого развития по шкале Вайнленда (коммуникативная область): группа 1: $M = 42.3$, $SD = 5.6$; группа 2: $M = 41.8$, $SD = 5.9\%$; группа 3: $M = 42.0$, $SD = 6.1$. Итоговый уровень через 6 месяцев вмешательства: группа 1: $M = 49.1$, $SD = 6.3$; группа 2: $M = 55.8$, $SD = 5.2$; группа 3: $M = 62.7$, $SD = 4.8$. Рост по шкале рецептивно-экспрессивной речи: группа 1: средний прирост = 6.8 баллов; группа 2: средний прирост = 14.0 баллов; группа 3: средний прирост = 20.7 баллов.

Сравнительный анализ (ANOVA). Для оценки значимости различий между группами по итоговому уровню речевого развития был проведен однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). $F(2, 57) = 28.46$, $p < 0.001$, что указывает на статистически значимые различия между группами. Пост-хок анализ Тьюки выявил, что: группа 3 значительно превосходила как группу 1 ($p < 0.001$), так и группу 2 ($p = 0.01$); группа 2 показала также достоверно лучшие результаты, чем группа 1 ($p = 0.02$). Анализ логопедических сессий. Словарный запас (количество уникальных слов за сессию): группа 1: $M = 35.4$, $SD = 4.1$; группа 2: $M = 44.2$, $SD = 5.3$; группа 3: $M = 52.6$, $SD = 6.0$. Количество коммуникативных намерений (вопросы, просьбы, инициативы): группа 1: $M = 4.6$, $SD = 1.1$; группа 2: $M = 7.9$, $SD = 1.5$; группа 3: $M = 10.2$, $SD = 1.6$. Грамматические конструкции (средняя длина высказывания): группа 1: $M = 3.1$ слова; группа 2: $M = 4.4$ слова; группа 3: $M = 5.9$ слова.

Качественный анализ (тематический анализ интервью). На основе полуструктурированных интервью были выявлены следующие темы: положительные аспекты междисциплинарного подхода: согласованность специалистов: родители и логопеды отмечали, что взаимодействие между логопедом, психологом и другими специалистами позволяло согласовывать цели терапии, что ускоряло речевой прогресс; вовлеченность родителей: участие родителей в терапии (через

домашние задания, консультации) усиливало перенос навыков из занятий в повседневную жизнь; комплексное воздействие: коррекция поведенческих, когнитивных и сенсорных нарушений в комплексе усиливала эффект логопедического вмешательства. Сложности: координация графиков специалистов: иногда возникали трудности в синхронизации расписаний; психологическая нагрузка на родителей: особенно в группе 3, где требовалась большая вовлеченность.

В ходе обсуждения был также выявлен ряд ограничений и проблем, в том числе: отсутствие цифровых технологий и современных средств терапии в некоторых медицинских и педагогических учреждениях; нехватка квалифицированных специалистов в некоторых регионах; родители иногда отрицают особенности расстройств у своих детей или поздно осознают необходимость терапии; недостаточная разработанность системы общенациональных стандартов и методических рекомендаций по работе с детьми с РАС.

Обобщенные выводы по результатам. Наиболее эффективным оказался мультидисциплинарный подход (группа 3), обеспечивший максимальный прирост в речевом развитии. Комбинированная терапия (группа 2) также показала значительное улучшение по сравнению с изолированной логопедической терапией. Вовлеченность родителей и междисциплинарное сотрудничество — ключевые факторы успеха речевой интервенции у детей с РАС. Все это служит важной аналитической основой для принятия будущих мер. В заключение делается вывод о том, что методы речевого вмешательства, основанные на современных индивидуальных подходах и межпрофессиональном сотрудничестве, обладают высокой эффективностью в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра. В частности, реабилитационные системы, основанные на междисциплинарном потенциале, служат интеграции этих детей в общество, их подготовке к самостоятельной жизни и их социально-эмоциональному развитию. Это важное стратегическое направление не только с медицинской и педагогической, но и с социальной точки зрения.

Заключение. У детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) задержки речевого развития, ограниченное коммуникативное и социальное взаимодействие оказывают существенное влияние на их общее развитие. Поэтому речевое вмешательство имеет решающее значение для поддержки этой категории детей. За последние годы современные подходы к лечению и активное участие многопрофильных бригад привели к значительным позитивным изменениям в этой области. Исследования и практический опыт показывают, что единого подхода к развитию речи у детей с расстройствами аутистического спектра недостаточно. Поскольку у каждого ребенка индивидуальные потребности, стратегии вмешательства должны быть индивидуальными, гибкими и комплексными. В частности, было показано, что комплексные программы, включающие современные технологии, визуальные подходы, методы альтернативной и дополнительной коммуникации (AAC), тренинг сенсорной интеграции, а также поведенческую терапию (АВА), значительно повышают эффективность. Также важным фактором повышения эффективности вмешательства является междисциплинарный подход, то есть совместная, скоординированная работа логопеда, дефектолога, психолога, невролога, педагога и родителей. Такой подход создает основу для всестороннего развития ребенка: поддерживается не только речевое, но и социально-эмоциональное, когнитивное и физическое развитие. Поощрение активного участия родителей в терапевтическом процессе обеспечит обучение ребенка дома и стабилизирует результаты. Современные научные исследования показывают, что ранняя диагностика и раннее вмешательство значительно повышают шансы развития речи у детей с РАС. Поэтому укрепление тесного сотрудничества медицинских и образовательных учреждений, повышение квалификации специалистов, повышение уровня информированности общества являются актуальными задачами. В частности, необходим научно-методический подход для адаптации современных методов

вмешательства к национальной практике и внедрения их на практике. В заключение следует отметить, что речевое вмешательство у детей с расстройствами аутистического спектра требует комплексного, но эффективного подхода. Благодаря комплексным методам поддержки и лечения, включающим современные технологии, а также тесному сотрудничеству многопрофильной команды специалистов, удается обеспечить

успешную интеграцию этих детей в общество. Также на основе передовых научных подходов в этой области необходимо осуществлять системное планирование, социальную поддержку и последовательные меры на уровне государственной политики. Только так можно будет раскрыть речевой и коммуникативный потенциал детей с аутизмом и интегрировать их в общество как полноценных личностей.

Список литературы:

1. Абдурахмонова Н., «Оказание помощи детям с аутизмом на основе междисциплинарного подхода», Медицина и общество, т. 4, нет. 1, стр. 31–37, 2021.
2. Бобожонова З., «Методы поддержки эмоционального развития у детей с расстройствами аутистического спектра», Журнал детской психологии, № 4, стр. 41–46, 2020.
3. Джалилова Х., Речевые интервенционные технологии в специальной педагогике, Карши: Насаф, 2022.
4. Джурабекова А. Т., Ниязов Ш. Т., Эргашев С. С. Комплексная оценка лечебно-диагностической тактики детей с перинатальным поражением ЦНС на ранних сроках //ResearchFocus. – 2024. – Т. 3. – №. 9. – С. 188-197.
5. Игамова С. С., Джурабекова А.Т., Шомуродова Д. С., Ниезов Ш. Т. Основы эффективности оздоровительной методологии детей, перенесших перинатальные поражения ЦНС // Вопросы науки и образования. 2019. №27 (76). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-effektivnosti-ozdorovitelnoy-metodologii-detey-perenesshih-perinatalnye-porazheniya-tsns> (дата обращения: 05.05.2025).
6. Исроилов А., «Реабилитация детей с аутизмом во взаимодействии с логопедом и психологом», Вестник медицинских наук, т. 1, стр. 49–53, 2023.
7. Каримов А. Современные методы работы с детьми с расстройствами аутистического спектра. Ташкент: Фан, 2021.
8. Маткаримов Ш., Основы дефектологии, Ташкент: Учитель, 2018.
9. Ниёзов Г. К. У. и др. Клинико-неврологические особенности ДЦП с эпилепсией и без эпилепсии //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 13 (54). – С. 50-52.
10. Норкулова Л., Специальное образование в Узбекистане: состояние и перспективы, Ташкент: Ильм зия, 2021.
11. Рахматова Г., «Методика развития коммуникативных навыков у детей с аутизмом», Практикум логопедии, № 1, с. 1, стр. 22–27, 2023.
12. Рустамов И., Основы логопедии, Самарканд: Маърифат, 2019.
13. Садыкова М., «Механизмы усвоения языка у детей с аутизмом», Научные исследования, т. 5, нет. 3, стр. 88–93, 2022.
14. Тохтасинова Т., «Организация логопедической работы с детьми раннего аутизма», Наука и развитие, № 1, с. 2, стр. 15–20, 2021.
15. Гурсунова Д., «Пути социализации детей с проблемами речевого развития», Журнал узбекского языкознания, т. 3, нет. 1, стр. 45–52, 2020.
16. Хасанов Р., «Преимущества мультидисциплинарной командной работы в случае детей с аутизмом», Научные труды молодых ученых, № 5, стр. 58–63, 2023.
17. Холикова З. Психологические аспекты организации логопедической работы с детьми с аутизмом // Педагогика и психология. 2, стр. 65–69, 2022.
18. Юлдашева С., Методика работы с детьми с задержкой речевого развития, Бухара: Изд-во Бухарского государственного университета, 2020.
19. Mamurova M. et al. Neurological disorders and conditions of cerebral hemodynamics in patients with discirculatory encephalopathy on the background of arterial hypotension //European Journal of Molecular and Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 2. – С. 2504-2508.
20. Niyozov Sh.T., Djurabekova A.T., Shomurodova D.S. Comprehensive prognosis of the consequences of secondary encephalitis in children. Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, Medical series. 2021;18(1):89-93. (InRuss.) <https://doi.org/10.29235/1814-6023-2021-18-1-89-93>
21. Takhirova Djurabekova Aziza and Otabekovich Shodmonov Asilbek and Axmatjonovich Gaibiev Akmal and Mirxamzaevna Mamurova Mavlyuda, 20220161345, English, Journal article, Turkey, 2148-9637, 8, (4), Eskisehir, Natural Volatiles & Essential Oils, (5942–5948), Badebio Biotechnology Ltd., The nature of cognitive impairment in patients with astheno-neurotic syndrome., (2021).
22. Toshtemirovich N. S. et al. Complex Forecast Of The Consequences Of Secondary Encephalitis In Children //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2020. – Т. 2. – №. 08. – С. 37-42.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000